

PROTECȚIA DREPTURILOR VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAȚII

Rezumat

Lucrarea analizează responsabilitatea multidimensională a statului român față de veteranii din teatrele de operații, evidențiind tranziția de la recunoașterea simbolică la un cadru juridic solid, consolidat prin Legea nr. 168/2020. Studiul trece în revistă contextul istoric al participării militarilor români în misiuni internaționale sub egida ONU și NATO și examinează drepturile specifice acordate veteranilor, răniților și urmașilor acestora. O atenție deosebită este acordată problematicii sănătății mintale, în special tulburarea de stres posttraumatic (PTSD), prin prisma noilor tehnologii terapeutice precum realitatea virtuală (VR). În final, lucrarea semnalează provocările actuale legate de implementarea legislativă, inechitățile fiscale generate de Legea nr. 239/2025 și barierele birocratice care pot limita accesul efectiv la drepturi. Concluziile subliniază că onoarea sacrificiului militar presupune nu doar norme juridice, ci și politici publice active de prevenție, diagnosticare timpurie și eliminare a stigmatizării sociale.

Cuvinte cheie: drepturi militare, Legea nr. 168/2020, PTSD, responsabilitatea statului, reintegrare, teatre de operații, veterani.

Abstract

The paper analyzes the multidimensional responsibility of the Romanian state towards the veterans in the theaters of operations, highlighting the transition from symbolic recognition to a solid legal framework, strengthened by Law no. 168/2020. The study reviews the historical context of the participation of the Romanian military in international missions under the aegis of the UN and NATO and examines the specific rights granted to veterans, wounded and their descendants. Particular attention is paid to mental health issues, especially post-traumatic stress disorder (PTSD), through the prism of new therapeutic technologies such as virtual reality (VR). Finally, the paper points out the current challenges related to legislative implementation, the fiscal inequities generated by Law no. 239/2025 and bureaucratic barriers that may limit effective access to rights. The conclusions emphasize that the honor of military sacrifice implies not only legal norms, but also active public policies for prevention, early diagnosis and elimination of social stigma.

Keywords: military rights, Law no. 168/2020, PTSD, state responsibility, reintegration, theaters of operations, veterans.

1. Introducere

Statul român are o responsabilitate profundă, atât morală, cât și legală față de cetățenii săi care și-au riscat viața în misiuni militare externe desfășurate sub egida ONU, NATO sau a coalițiilor internaționale. Veteranii din teatrele de operații reprezintă o categorie distinctă de eroi moderni, implicați în misiuni începând din anii 1990, în zone precum Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Irak, Afganistan, Angola, Somalia și, mai recent, Republica Centrafricană, Mali sau Polonia.

Până în prezent, România a pierdut 30 de militari în aceste misiuni, iar peste 200 au fost răniți, conform declarațiilor oficiale din 2025 ale Ministerului Apărării Naționale

(MApN). Aceste cifre reflectă nu doar un cost uman, ci și o obligație instituțională de a asigura recunoașterea și protecția celor care au servit națiunea în condiții de risc.

Prezentul articol examinează cadrul juridic și moral al protecției drepturilor veteranilor din teatrele de operații, fiind analizate drepturile financiare, medicale și psihologice, probleme de implementare și direcțiile necesare de reformă

2. Cadrul teoretic și contextul istoric

Responsabilitate statului față de veterani derivă din trei surse normative fundamentale: principii constituționale: principii constituționale, obligații internaționale și legislația națională specifică. Articolul 118 din Constituția României consacră obligația statului de a asigura apărarea națională și, implicit, protecția celor care o îndeplinesc

La nivel internațional, Convențiile de la Geneva privind protecția victimelor războaielor și angajamentele NATO privind sprijinul acordat veteranilor stabilesc standarde minime pe care statele membre sunt obligate să le respecte. România, în calitate de membru NATO din 2004 a onorat aceste angajamente și le-a transpus dreptat în legislația națională.

Contextul participării României la misiuni internaționale, cu mii de militari dislocați anual, a determinat necesitatea unui cadru legislativ coerent care să depășească fragmentarea normativă anterioară.

3. Cadrul juridic – Legea nr. 168/2020

Principalul act normativ este reprezentat de [Legea nr. 168/2020](#) pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat. Promulgată în anul 2020 și aplicată din anul 2021, această lege înlocuiește OUG nr. 82/2006 și oferă un sistem coerent de recunoaștere și sprijin pentru veteranii din teatrele de operații prin instituții precum Ministerul Apărării Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și Serviciul Român de Informații (SRI).

În contextul participării României la peste 30 de misiuni internaționale, cu mii de militari dislocați anual, statul trebuie să asigure nu doar recunoașterea simbolică, ci și drepturi concrete: financiare, medicale, psihologice și sociale.

3.1 Definiția veteranului din teatrele de operații

Legea nr. 168/2020 stabilește că veteran din teatrele de operații este personalul participant la acțiuni militare, misiuni și operații în afara teritoriului României, desfășurate în teatre de operații/zone de misiuni, care îndeplinește următoarele criterii:

- Veteran din teatrele de operații: Personal participant la misiuni externe cel puțin 120 de zile (cumulativ sau neîntrerupt).
- Veteran rănit/invalid sau cu afecțiuni: Calitate atribuită indiferent de durată, dacă afecțiunile (fizice/psihice, inclusiv sindrom de stres post-traumatic/ PTSD) sunt legate de misiune.

În fiecare an, pe 11 noiembrie, MApN organizează celebrarea Zilei veteranilor din teatrele de operații.

Legea nr. 168/2020 reprezintă piatra de temelie, cu norme de aplicare aprobate prin ordine ministeriale (ex. Ordinul MApN nr. M-7/2021, Ordinul MAI nr. 48/2021).

3.2 Drepturile acordate

Drepturile sunt diferențiate în funcție de categoria veteranilor:

A. Veterani fără invaliditate sau afecțiuni:

- Dreptul de a purta uniforma militară după trecerea în rezervă.
- Sumă forfetară lunară neimpozabilă de 25% din salariul minim brut (în activitate).
- Indemnizație lunară neimpozabilă de 1.000 lei după trecerea în rezervă/retragere.
- Asistență medicală și psihologică gratuită.
- Prioritate la reconversie profesională și locuințe de serviciu.

B. Veterani răniți, invalizi sau cu afecțiuni fizice/psihice:

- Indemnizație lunară de invaliditate: 2 câștiguri salariale medii brute (grad I), 1,5 câștiguri salariale medii brute (grad II), 1 câștig salarial mediu brut (grad III).
- Indemnizație pentru însoțitor (grad I): egală cu câștigul salarial mediu brut.
- Tratament medical gratuit în țară și străinătate, inclusiv evacuare medicală.
- Asistență psihologică specializată pentru PTSD și alte tulburări.
- Reîncadrare în funcții militare/civile, la cerere.
- Decontarea transportului și alte facilități.

C. Familii și urmași ai decedaților:

- Drepturi similare cu cele ale veteranilor invalizi.
- Sprijin pentru educație și reconversie.

Modificări legislative recente (2024-2025) extind indemnizația la cei care își încetează raporturile de muncă/serviciu și introduc scutiri fiscale la impozite pe clădiri/terenuri pentru anumite categorii (NOTĂ. [Legea nr. 239/2025](#) a fost totuși criticată de către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități (AMVVD) ca inechitabilă, întrucât transferă decizia scutirilor fiscale către consiliile locale, generând discriminare între veteranii zonele urbane versus cele rurale și chiar între veteranii din localități diferite.

4. PTSD și sănătatea mintală a veteranilor

Una dintre cele mai grave consecințe ale participării militarilor misiuni internaționale în teatrele de operații este sindromul de stres posttraumatic/PTSD, recunoscut oficial în Legea nr.168/2020 alături de alte afecțiuni psihice comorbide. Simptomatologia PTSD include: reexperimentare traumatică, evitarea stimulilor asociați, hipervigilență, tulburări emoționale persistente (American Psychiatric Association, 2022).

4.1 Programe de intervenție implementate

Pentru tratatea PTSD, s-au implementat mai multe măsuri:

- MApN a introdus psihologi clinicieni operaționali și terapie prin realitate virtuală (VR) pentru expunere controlată la traume, ce permite simularea sigură a scenariilor cauzatoare de stres;
- Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei (ISTT) oferă programe dedicate veteranilor, inclusiv psihoterapie integrativă (EMDR);
- aplicații precum PTSD Help (dezvoltată cu sprijin internațional) care oferă asistență gratuită precum: autoevaluare, exerciții de relaxare, gestionare a furiei, monitorizare progres, direcționări către ajutor profesional de urgență.

Totuși, problemele persistă: diagnostic târziu (uneori după 10 ani), stigmatizare, resurse limitate. Studiile indică faptul că, în mod real, mii de veterani sunt afectați, dar doar câteva zeci sunt diagnosticați în mod oficial (Bowles et al., 2017). Statul are responsabilitatea de a extinde programele de prevenție (screening pre/post-misiune) și tratament gratuit.

5. Probleme de implementare

Deși Legea nr. 168/2020 reprezintă un cadrul legislativ solid, implementarea sa ridică probleme semnificative care pot afecta accesul efectiv al veteranilor în accesarea drepturilor prevăzute:

- Întârzieri în eliberarea legitimațiilor și acordarea indemnizațiilor, cu impact direct asupra situației financiare a beneficiarilor.
- Litigii privind diurne neachitate în misiuni, considerate încălcări ale statului de drept.
- Resurse insuficiente alocate pentru sănătate mintală.
- Veteranii care au îndeplinit criteriul celor 120 de zile de misiune, dar nu au suferit răni sau afecțiuni fizice ori psihice, beneficiază de drepturi semnificativa mai reduse față de veteranii răniți sau invalizi, ceea ce generează un sentiment de inechitate în rândul primei categorii.
- Transferul deciziei privind scutiile fiscale către consiliile locale, generează inechitate teritorială prin Legea nr. 239/2025.

Aceste probleme relevă un decalaj persistent între litera legii și aplicarea sa concretă, decalaj care afectează tocmai categoriile cele mai vulnerabile dintre veterani.

6. Concluzii

Responsabilitatea statului român în garantarea drepturilor veteranilor din teatrele de operații este mai mult decât o obligație legală: este o datorie de onoare față de cei care au servit națiunea în condiții extreme.

Legea nr. 168/2020 reprezintă un pas important spre alinierea la standarde internaționale, oferind drepturi financiare, medicale și sociale esențiale, însă succesul real depinde de eliminarea birocrăției și reducerea timpilor de procesare a dosarelor, extinderea screening-ului pentru sănătate mintală și rezolvarea inechităților fiscale generate de legislația recentă.

Statul trebuie să continue investițiile în programe dedicate, pentru a asigura reintegrarea demnă a veteranilor și a transmite un mesaj clar: sacrificiul lor nu va fi uitat.

Prin respectarea și aplicarea întocmai a acestor drepturi, România își onorează eroii transmițând un mesaj clar cu privire la valoarea sacrificiului personal în serviciul națiunii, cu rol determinant în capacitatea de apărare viitoare. Investiția în bunăstarea veteranilor nu este un cost, ci o garanție a rezilienței instituționale a forțelor armate.

Bibliografie

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>

Constituția României, art. 118 <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1413>

Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare. Monitorul Oficial nr. 155 din 20 iulie 1995. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/6151>

Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști. Monitorul Oficial nr. 868 din 24 octombrie 2006. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76140>

Legea nr. 168 din 7 august 2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat. Monitorul Oficial nr. 715 din 8 august 2020. <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228752>